

YO‘L TRANSPORT HODISALARIGA SABAB BO‘LUVCHI OMILAR TAHLILI

Nazarova Mashxura Saparbayevna

Toshkent davlat transport universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19568622>

Annotatsiya; Respublikasi avtomobil yo‘l tarmoqlarida va avtotransport korxonalarida harakat xavfsizligini ta‘minlashga qaratilgan ishlarni asosan Transport Vazirligiga qarashli turli korxonalar va tashkilotlar mulkchilik shaklidan qat‘iy nazar, Ichki Ishlar Vazirligiga qarashli Yo‘l harakati xavfsizlik boshqarmalari tomonidan amalga oshirilmoqda. Respublikada harakat xavfsizligini tubdan yaxshilash uchun xalq xo‘jaligida mulkchilik shaklidan qat‘iy nazar, faoliyat olib borayotgan barcha tashkilotlar yo‘l harakat qonunida keltirilgan vazifalarni bajarishlari lozim.

Kalit so‘zlar; transport, yo‘l, hodisa, tizim, geometrik tahlil, haydovchi, piyoda, hodim, ekspertiza, statistika.

Tahlil va natijalar; Yo‘l transport hodisalar sodir bo‘lgan joylarni aniqlash usullari tahlili, yo‘l transport tizimida sodir bo‘lgan hodisalar va ularning sabablarini aniqlashga yo‘naltirilgan tahlil jarayonidir. Bu tahlil, yo‘l transport tizimining xavfsizligini oshirish, hodisalar sonini kamaytirish va yo‘l transportni yaxshilash maqsadida amalga oshiriladi. Quyidagi usullar hodisalar sodir bo‘lgan joylarni aniqlashda foydalaniladigan tahlil usullaridan:

Statistik tahlil: Hodisalar statistikasi, yo‘l transport tizimida sodir bo‘lgan hodisalar haqida ma‘lumotlarni to‘plab, tahlil qilishga asoslanadi. Bu tahlil usuli, hodisalar sonini, hodisalar turlarini, hodisalar sodir bo‘lgan joylarni va ularning sabablarini aniqlashda yordam beradi.

Hodisalar sabablarini tahlil qilish: Hodisalar sodir bo‘lgan joylarni aniqlashda, hodisalar sabablarini tahlil qilish muhim ahamiyatga ega. Bu tahlil, yo‘l transport tizimida sodir bo‘lgan hodisalar sabablarini, masalan, yo‘l holatlarini, haydovchi xatolarini, transport vositalarining xavfsizlik holatlarini va boshqa sabablarni aniqlashga yordam beradi.

Yo‘l-transport hodisasi joyini ko‘zdan kechirishning maqsadli yo‘naltirilishi hodisada ishtirok etgan transport vositasi hodisa joyida turganligi yoki g‘oyib bo‘lganligi, shuningdek yo‘l-transport hodisasining turiga bog‘liq ravishda belgilanadi. Birinchi holatda asosiy vazifa yo‘l-transport hodisasining mexanizmini aniqlash maqsadida o‘rin-joy va transport vositasidagi izlarni o‘rganishdan iborat bo‘ladi. Ikkinchi holatda asosiy e‘tibor g‘oyib bo‘lgan transport vositasini qidirish imkonini beradigan izlarni aniqlash, qayd qilish va o‘rganishga qaratiladi.

Yo‘l-transport hodisalarini hisobga olishda yo‘l-transport hodisalarini beshta toifaga ajratish ko‘zda tutiladi:

-birinchisi- mexanik transport vositasi va piyodaning ishtiroki bilan. Ushbu toifaga ularda bitta yoki bir nechta mexanik transport vositalari va bitta yoki bir nechta piyoda ishtirok etgan yo‘l-transport hodisalari kiradi;

-ikkinchisi- bitta mexanik transport vositasining ishtiroki bilan. Ushbu toifaga mexanik transport vositasining yo‘l harakatining boshqa qatnashchilari bilan, hatto ular bunda qatnashishi mumkin bo‘lgan taqdirda ham to‘qnashishi bilan bog‘lanmaydigan yo‘l-transport hodisalari (masalan, mexanik transport vositasining haydovchisi to‘qnashishdan qochishga urinadi va yo‘ldan chiqib ketadi) yoki yo‘ldagi to‘siq yoki hayvonga urilish bilan shartlanadigan YTH lar kiradi;

- uchinchisi- transport vositalarining to‘qnashuvi;
- to‘rtinchisi- mexanik transport vositasi bilan temir yo‘l transport vositasining to‘qnashuvi;
- beshinchisi- yuqorida sanab o‘tilgan toifalarga kirmaydigan boshqa yo‘ltransport hodisalari.

Inson omili. Haydovchining diqqatsizligi, ehtiyotsizligi yoki huquqbuzarlik xatti-harakatlari (tezlik cheklovlarini buzish, mast holda haydash, xavfsiz masofani saqlay olmaslik, yo‘l qoidalarini buzish va hokazo)

-Piyodalarning qarovsizligi, xavfsiz harakatlanish qoidalarini bilmaslik yoki buzish

-Yo‘lovchilarning xavfsiz harakatlanish qoidalarini bilmaslik va rioya qilmaslik

Texnik omil. Transport vositalarining texnik holatidagi nuqsonlar (yomon ishlaydigan tormoz tizimi, yoritish vositalari, shinalardagi muammolar va hokazo)

-Yo‘l-transport infrastrukturasi muammolar (yo‘l qoplami sifati, yo‘l nishonlari va belgilarining yetarli emasligi, yo‘l sxemalarining noto‘g‘ri tashkil etilganligi va hokazo).

1-rasm. Yo‘l transport hodisalariga sabab bo‘luvchi omilar

Tabiiy omil. Qonun-qoidalaridan kelib chiqmaydigan, ob-havo sharoitlari (yomg‘ir, qor, tuman, shqumolli shamollar va hokazo) sababli yuzaga keladigan hodisalar

-Geologik hodisalar (yer silkinishlari, suv toshqinlari va hokazo) tufayli yuzaga keladigan hodisalar

Ijtimoiy-iqtisodiy omil. Yo‘l-transport xavfsizligiga doir qonunchilik bazasining yetarli emasligi, qonunlarning samarali amalga oshirilmasligi

Hulosa va takliflar; Yo‘l harakatni boshqarish bo‘yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish: Tezlikni kamaytirish va transport oqimini yaxshilash uchun tezlikni pasaytirish, aylanma yo‘nalishlar va qo‘shimcha to‘xtash joylarni tashkil etish orqali.

Xavfsiz piyodalar va velosiped infratuzilmasini ta'minlash: zaif yo'l foydalanuvchilarini motorli harakatdan ajratish uchun piyodalar yo'laklari, piyodalar o'tish joylari va maxsus velosiped yo'laklarini qurish.

Yo'l harakati qoidalarini qo'llash: tezlikni oshirish, mast holda haydash va boshqa xavfli xatti-harakatlarning oldini olish uchun huquqni muhofaza qilishni kuchaytirish.

Haydovchilik guvohnomasini bitiruvchi dasturlarni amalga oshirish: baxtsiz hodisalar xavfini kamaytirish uchun yosh haydovchilarni tungi vaqtda haydash va yo'lovchilarga cheklovlar bilan asta-sekin yo'lga kiritish.

Avtotransport vositalariga muntazam texnik xizmat ko'rsatish: Haydovchilarni o'z transport vositalarini yaxshi holatda saqlashga undash, jumladan, muntazam tekshiruvlar, shinalarni tekshirish va tormozlarga texnik xizmat ko'rsatish. Ilg'or xavfsizlik texnologiyalaridan foydalanishni rag'batlantirish: haydovchilarga baxtsiz hodisalarning oldini olishda yordam berish uchun avtomatik favqulodda tormozlash, bo'lakdan chiqib ketish haqida ogohlantirish tizimlari va ko'r nuqtalarni aniqlash kabi texnologiyalarni joriy etishni rag'batlantirish. Favqulodda vaziyatlarga javob berish tizimlarini kuchaytirish: shifoxonagacha tibbiy yordamdan o'z vaqtida foydalanishni ta'minlash va shoshilinch tibbiy xizmatlar sifatini yaxshilash.

Yo'llarda xavfsiz harakatlanish sharoitlarini yaratish: Yo'llarni ta'mirlash, qor tozalash, yo'ldagi xavfli joylarni belgilash, ko'chalarni yoritish va hokazo chora-tadbirlar amalga oshirilishi lozim. Transport vositalari haydovchilarini malakasini oshirish: Haydovchilar uchun maxsus o'quv markazlari tashkil etish, ularda yo'l qoidalarini, haydash texnikasi, nohush vaziyatlardagi harakatlanish yo'llari bilan tanishtirish muhim. Fuqarolarning yo'l harakatiga xos qoidalar haqidagi bilimlarini kengaytirish, ularni xavfsiz haydash odatlarini shakllantirish, shuningdek, avtomobildagi axloq me'yorlari borasida targ'ibot ishlarini olib borish maqsadga muvofiq.

Muntazam yo'l patrul xizmati xodimilari va tezlikni nazorat qiluvchi kameralar va qoidabuzarlik uchun jarimalar qo'llash orqali ushbu tezlik chegaralarini ta'minlash haydovchilarni xavfsiz tezlikka rioya qilishga, baxtsiz hodisalarning og'irligi va ehtimolini kamaytirishga yordam beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. S Utkirov, (2023). ORGANIZATION OF TRAFFIC AT UNCONTROLLED INTERSECTIONS. Евразийский журнал академических исследований 3 (2 Part 2) 57-65. <https://www.in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/10161>
2. Ш Уткиров (2023). ЙЎЛ ҲАРАКАТИ ХАВФСИЗЛИГИНИ ОШИРИШ БЎЙИЧА ЧОРА-ТАДБИРЛАР. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO 1 (6) 84-88. <https://interonconf.org/index.php/sues/article/download/1948/1753>
3. S Utkirov (2023). YO'L HARAKATI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISH VA YANGICHA MEKANIZMLARNI ISHLAB CHIQUISH. Академические исследования в современной науке 2 (4) 71-73. <http://econferences.ru/index.php/arims/article/view/4075>
4. S Utkirov (2023). ORGANIZATION OF TRAFFIC AT UNCONTROLLED INTERSECTIONS. Science and innovation in the education system 2 (4), 8-10. <http://econferences.ru/index.php/sies/article/download/5003/2858>